

КІБЕРБЕЗПЕКА

УДК 004.8: 004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066526>

Інтеграція штучного інтелекту в системи кібербезпеки: можливості та виклики

Іваненко Руслан Олександрович

старший науковий співробітник, Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз, м. Київ, Україна,
<https://orcid.org/0000-0002-1447-6275>

Прийнято: 04.10.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

Анотація: Інтеграція штучного інтелекту в сферу кібербезпеки є важливим напрямом для посилення ефективності захисних систем в умовах дедалі складніших кібератак. У дослідженні обґрунтовано, що застосування штучного інтелекту дозволяє автоматизувати процеси виявлення загроз і забезпечує оперативну реакцію на них, що є значною перевагою порівняно з традиційними методами. Проте, така інтеграція супроводжується низкою технічних та етичних викликів. Зокрема, потребують подальшого вивчення питання стійкості алгоритмів до маніпуляцій, їх точності в умовах змінного середовища загроз, а також конфіденційності й прозорості рішень штучного інтелекту. З огляду на швидкий розвиток технологій і зростаючу потребу у захисті даних, дослідження цих аспектів є актуальним для створення надійних систем кібербезпеки.

Метою статті є аналіз можливостей та викликів, пов'язаних з інтеграцією штучного інтелекту у кібербезпеку, а також розробка рекомендацій для підвищення ефективності та забезпечення етичної відповідальності захисних систем. Дослідження здійснено на основі системного

підходу, що охоплює технологічні, організаційні та етичні аспекти впровадження штучного інтелекту. Для оцінки потенціалу алгоритмів штучного інтелекту проведено порівняльний аналіз, а для виявлення практичних викликів використано експертне опитування.

Результати дослідження показали, що адаптивні моделі штучного інтелекту здатні покращити кібербезпеку, оскільки можуть оновлюватися на основі нових загроз. Водночас було виявлено проблеми з вразливістю до маніпуляцій та недостатньою прозорістю рішень, що може обмежити інтеграцію штучного інтелекту через правові й суспільні занепокоєння. На основі отриманих даних запропоновано практичні рекомендації, зокрема впровадження багаторівневої архітектури захисту, формування міждисциплінарних команд для вирішення організаційних питань та реалізацію механізмів пояснюваності рішень.

У підсумку, наголошено, що для ефективної інтеграції штучного інтелекту в кібербезпеку необхідно забезпечити прозорість та адаптивність систем, що сприятиме підвищенню довіри й відповідальності в їх застосуванні. Рекомендовано зосередити подальші дослідження на розробці стійких до маніпуляцій алгоритмів та розробці етичних стандартів для регулювання використання штучного інтелекту у сфері кібербезпеки.

Ключові слова: кібербезпека, автоматизація, адаптивні моделі, етична відповідальність, стійкість алгоритмів, конфіденційність даних, прозорість рішень.

Integration of Artificial Intelligence in Cybersecurity Systems: Opportunities and Challenges

Ruslan Ivanenko

Senior Research Scientist, The Ukrainian Scientific and Research Institute of Special Equipment and Forensic Expertise, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-1447-6275>

Abstract: *The integration of artificial intelligence (AI) into cybersecurity is an essential direction for enhancing the efficiency of protective systems amidst the increasing complexity of cyberattacks. This article demonstrates that AI enables the automation of threat detection processes and provides rapid response capabilities, offering a significant advantage over traditional methods. However, the integration of AI is accompanied by a series of technical and ethical challenges. Issues such as algorithm resilience against manipulation, accuracy under variable threats, and AI decision-making transparency and data privacy remain insufficiently explored. Given the rapid technological advancements and growing data protection needs, examining these aspects is crucial for building reliable cybersecurity systems*

The purpose of the article is to study the opportunities and challenges of integrating AI into cybersecurity and to develop recommendations to improve the effectiveness and ethical accountability of protective systems. The study was conducted using a systematic approach that encompasses technological, organizational, and ethical aspects of AI implementation. A comparative analysis was carried out to evaluate AI algorithms' capabilities, and expert surveys were used to identify practical challenges.

The results indicate that adaptive AI models can enhance cybersecurity by continuously updating in response to new threats. At the same time, issues of algorithm resilience against manipulation and the lack of transparency in AI decisions were identified, which may limit AI integration due to legal and societal concerns. Based on the data obtained, practical recommendations were developed, including the implementation of a multi-layered protection architecture, the formation of interdisciplinary teams to address organizational issues, and the introduction of mechanisms for AI decision transparency.

It is concluded that ensuring transparency and adaptability of AI systems is necessary for effective integration, which would foster greater trust and accountability in their use. Further research is recommended to focus on developing resilient algorithms capable of withstanding manipulations, as well as creating ethical standards to regulate AI in the cybersecurity domain.

Keywords: *artificial intelligence, cybersecurity, automation, adaptive models, ethical accountability, algorithm resilience, data privacy, decision transparency.*

Постановка проблеми. Інтеграція штучного інтелекту в системи кібербезпеки відкриває нові можливості для ефективного захисту даних та інформаційних інфраструктур у сучасному цифровому світі, де кіберзагрози стають дедалі складнішими та більш витонченими. З огляду на зростаючу складність і динамічність кіберзагроз, традиційні методи захисту виявляються недостатньо ефективними, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів. Штучний інтелект (ШІ) має потенціал значно підвищити ефективність систем кібербезпеки, забезпечуючи автоматизацію процесів виявлення загроз, аналіз аномалій, прогнозування можливих атак та адаптацію захисних механізмів у режимі реального часу. Це стає можливим завдяки здатності ШІ обробляти великі масиви даних, виявляти складні закономірності та взаємозв'язки, які можуть залишитися непомітними для людини. Проте, інтеграція ШІ в кібербезпеку супроводжується низкою викликів. Основними проблемами є забезпечення точності та надійності роботи ШІ, оскільки помилкові спрацьовування можуть призвести до збоїв у системі захисту або навіть спричинити помилкове блокування легітимної активності. Крім того, алгоритми ШІ можуть стати об'єктом атак, що вимагає розробки заходів захисту самих алгоритмів від маніпуляцій та втручання. Існує також питання етичності та прозорості прийняття рішень штучним інтелектом у контексті конфіденційності даних та потенційних обмежень доступу до критично важливої інформації.

Відтак, у науковому та практичному контексті інтеграція штучного інтелекту в кібербезпеку є важливим завданням, яке потребує детального дослідження і тестування нових моделей та підходів для підвищення рівня безпеки інформаційних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтеграція штучного інтелекту (ШІ) у кібербезпекові системи стає однією з найважливіших тем у сучасних дослідженнях. У наукових працях зазначається, що методи і стратегії

кібербезпеки на основі ШІ можуть забезпечити надійніший захист від сучасних загроз. Дослідження, що фокусуються на огляді цих методів, зокрема аналізують, як ШІ допомагає виявляти нові види атак і адаптуватися до швидко змінюваного кіберсередовища [1, 2]. Наприклад, розглядаються системи, що використовують штучний інтелект для аналізу поведінкових аномалій, що дозволяє виявляти кіберзлочини на ранніх етапах.

Інший напрямок досліджень фокусується на питаннях забезпечення кібербезпеки в самих системах штучного інтелекту, зокрема на аналізі їхніх вразливостей і контрзаходів, необхідних для протидії цим уразливостям. У цих публікаціях підкреслюється, що кібербезпека систем, які використовують ШІ, потребує унікального підходу, оскільки вони схильні до атак типу «отруєння даних» та інших маніпуляцій, що можуть змінити результати моделі [3]. Зокрема, аналізуються типи атак і заходи для їхнього попередження, що мають критичне значення у безпеці автоматизованих систем [4].

Котенко Д., Хлапонін Ю. та Шкоденко Т., Бегун А. звертають увагу на важливість інноваційних технологій, які використовують машинне навчання для швидкого виявлення нових загроз. Ці дослідження також описують практичний досвід впровадження таких систем та виклики, які виникають під час їхньої інтеграції [5, 6]. Дослідники описують приклади успішної інтеграції ШІ у безпекові процеси, які дають змогу знижувати ризики та підвищувати ефективність протидії кіберзагрозам.

Інноваційні рішення для бізнесу, особливо в електронному комерційному середовищі, також активно обговорюються в публікаціях. Дослідники підкреслюють, що використання ШІ у бізнесових структурах є одночасно перспективним і ризикованим, оскільки тут необхідно не лише враховувати технічні аспекти, але й забезпечувати постійний моніторинг та оперативне реагування на нові види загроз [7]. В роботах аналізуються конкретні ризики для електронного бізнесу і пропонуються способи мінімізації цих ризиків [8].

На міжнародному рівні увагу привертає аналіз викликів та можливостей, пов'язаних з використанням ШІ в умовах промисловості 4.0. Дослідження

описують роль штучного інтелекту в забезпеченні кібербезпеки у виробничих середовищах, що працюють з великими обсягами даних, і розглядають перспективи та потенційні обмеження для автоматизації процесів захисту [9, 10]. Розглядаються виклики, пов'язані із забезпеченням відповідності інноваційних технологій вимогам кібербезпеки та захисту даних у рамках європейського законодавства [11, 12]. У цих дослідженнях підкреслюється необхідність нормативно-правового регулювання, що забезпечить стабільність і захищеність інноваційних процесів.

Окремо розглядаються публікації, які акцентують увагу на правових і кримінологічних аспектах кібербезпеки, зокрема проблемах захисту даних і протидії кіберзлочинності. У цих роботах обговорюються специфічні заходи безпеки, а також рекомендації щодо впровадження нових правових механізмів для регулювання цієї сфери [13].

Таким чином, аналіз літератури показує, що інтеграція ШІ в кібербезпекові системи є необхідною умовою для ефективного захисту сучасних інформаційних середовищ. Однак, це потребує не тільки технічних інновацій, а й належного правового підґрунтя, що дозволить ефективно протидіяти кіберзагрозам у довгостроковій перспективі.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значні досягнення, інтеграція штучного інтелекту в кібербезпеку має кілька невирішених аспектів, що потребують подальшого вивчення. Основним з них є недостатньо вивчена ефективність сучасних ШІ-алгоритмів у виявленні складних загроз і аномалій, що обмежує швидкість та точність їхнього застосування. Важливими залишаються й технічні виклики, зокрема, забезпечення стійкості алгоритмів до зовнішніх втручань та підтримка стабільності у змінному кіберсередовищі.

Етичні аспекти, зокрема питання конфіденційності, прозорості прийняття рішень та відповідальності за дії ШІ, також вимагають розширеного дослідження, оскільки відсутність стандартів може стримувати інтеграцію штучного інтелекту у сферу кібербезпеки. Нарешті, адаптивне налаштування систем для швидкого

реагування на нові загрози залишається відкритим завданням, яке потребує вдосконалення методів навчання моделей.

Запропоноване дослідження сприятиме розширенню розуміння цих невіршених аспектів шляхом розробки теоретичних і практичних підходів до вдосконалення ШІ-алгоритмів для підвищення точності та стійкості систем кібербезпеки. Використання нових методів адаптивного налаштування та міждисциплінарного підходу до вивчення етичних аспектів допоможе сформувати базу для створення надійних та відповідальних ШІ-рішень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження можливостей і викликів інтеграції штучного інтелекту в системи кібербезпеки з метою підвищення ефективності захисту даних та інформаційної інфраструктури в умовах сучасних загроз.

Завдання статті:

1. Проаналізувати сучасні алгоритми штучного інтелекту, що використовуються в системах кібербезпеки, та оцінити їхні можливості у виявленні загроз і аномалій.

2. Дослідити основні технічні та організаційні виклики, які виникають під час інтеграції ШІ у системи кібербезпеки, зокрема пов'язані з точністю та стійкістю алгоритмів до зовнішніх втручань.

3. Вивчити етичні аспекти застосування ШІ в кібербезпеці, зокрема питання конфіденційності, прозорості рішень та відповідальності за дії алгоритмів.

4. Оцінити можливості адаптивного налаштування систем кібербезпеки на базі ШІ для швидкого реагування на нові та непередбачувані типи загроз.

5. Розробити рекомендації для ефективної інтеграції ШІ в системи кібербезпеки з метою підвищення їхньої надійності та стійкості до кіберзагроз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні алгоритми штучного інтелекту (ШІ) набули важливого значення у сфері кібербезпеки, що зумовлено значним зростанням кількості та складності кібератак. Серед популярних підходів у цій сфері виділяються алгоритми машинного навчання, глибинного

навчання, нейронні мережі, а також алгоритми для обробки природної мови, які дозволяють підвищити ефективність і точність у виявленні загроз та аномалій. Ці алгоритми працюють з великими обсягами даних і здатні розпізнавати приховані патерни, що важливо для проактивного захисту систем. Вони стають ключовими інструментами для ідентифікації складних і раніше невідомих атак, що не піддаються традиційним методам захисту (табл.1).

Таблиця 1

Сучасні алгоритми штучного інтелекту в кібербезпеці та їх застосування

Алгоритм	Принцип роботи	Застосування в кібербезпеці	Приклад використання
Машинне навчання	Створення моделей на основі великих обсягів даних для автоматичного визначення патернів і аномалій	Аналіз мережевої активності, виявлення аномалій	Використання для моніторингу трафіку і швидкого реагування на підозрілі дії шляхом оцінки аномалій на основі попередніх патернів
Глибинне навчання	Використання багатошарових нейронних мереж для більш точного аналізу складних структур і патернів	Виявлення нових та складних загроз	Адаптація глибинних нейронних мереж для пошуку кібератак з високим рівнем обфускації коду, які важко ідентифікувати традиційними методами
Обробка природної мови (NLP)	Аналіз і розуміння текстової інформації для виявлення потенційно шкідливих повідомлень або фішингових атак	Виявлення фішингових повідомлень, перевірка автентичності вхідних повідомлень	Аналіз вхідної кореспонденції та ідентифікація шахрайських повідомлень на основі лексичних та синтаксичних ознак, що вказують на фішингові атаки
Підкріплене навчання	Налаштування систем захисту на основі	Динамічний захист від атак,	Використання у динамічних системах, де

	алгоритмів, які вивчають реакції на загрози через зворотній зв'язок з середовищем	самонавчання для кращої адаптації до нових атак	алгоритм підвищує захист за рахунок постійного самонавчання на основі нових даних про кібератаки та можливі загрози
Аномалії в часових рядах	Алгоритми для виявлення аномалій у часових рядах, що відображають різні метрики мережевої діяльності	Виявлення зловмисної активності, яка відхиляється від нормальних параметрів	Наприклад, моніторинг поведінки користувачів у реальному часі для виявлення відхилень, які можуть свідчити про компрометацію облікових записів
Кластеризація і класифікація даних	Поділ даних на групи або категорії для кращої структуризації і подальшого аналізу	Виявлення нових патернів поведінки зловмисників, організація потоків даних	Використання у системах кіберзахисту для структуризації та аналізу великих обсягів лог-файлів з метою виявлення нових типів поведінки зловмисників

Джерело: сформовано автором на підставі [1, 7, 10, 11, 12]

Сучасне використання цих алгоритмів у кібербезпеці забезпечує значне підвищення рівня автоматизації процесів і дозволяє ідентифікувати кіберзагрози на ранніх стадіях. Наприклад, машинне навчання ефективно справляється з класифікацією мережевого трафіку, відокремлюючи підозрілі дії від звичайної активності, що дає змогу швидко реагувати на нові типи атак [7]. У свою чергу, глибоке навчання здатне виявляти складні атаки з обфускацією коду, що раніше вимагало значних зусиль аналітиків. Обробка природної мови використовується для виявлення фішингових атак і шкідливих повідомлень, що дозволяє швидко ідентифікувати потенційно небезпечні повідомлення.

Ключова зміна полягає у здатності цих алгоритмів адаптуватися та самонавчатися на основі нових даних, що дозволяє зберігати їхню ефективність навіть у динамічних умовах кіберзагроз. Підкріплене навчання, наприклад, використовується у динамічних системах кіберзахисту, що здатні адаптуватися до змінного середовища та вивчати нові загрози без необхідності повної переналаштування системи. Така гнучкість є важливою перевагою, оскільки нові загрози можуть з'являтися несподівано, і традиційні підходи виявляються недостатньо швидкими для реагування на них. Завдяки цим алгоритмам кібербезпека значно еволюціонувала, дозволяючи не тільки ідентифікувати і реагувати на загрози, але й передбачати потенційні атаки, підвищуючи рівень безпеки систем у сучасних умовах.

Інтеграція штучного інтелекту в кібербезпеку відкриває нові можливості для підвищення ефективності захисту, але водночас супроводжується низкою технічних та організаційних викликів. Застосування ШІ у сфері кібербезпеки вимагає значних ресурсів, кваліфікованих фахівців і ефективної координації між різними відділами. Одним з основних технічних викликів є забезпечення точності алгоритмів, адже навіть мінімальні помилки можуть призвести до численних хибних сповіщень, що створює ризик ігнорування дійсно важливих загроз. Також важливою є стійкість алгоритмів до зовнішніх втручань, особливо коли зловмисники застосовують методи обману та маніпуляції даними для обходу захисту. На організаційному рівні виникають питання кваліфікації персоналу, адекватної координації між відділами та значних фінансових витрат на впровадження та підтримку ШІ-систем. У таблиці 2 наведено основні виклики в інтеграції ШІ у кібербезпеку та ризики, пов'язані з кожним із них.

Таблиця 2

Основні технічні та організаційні виклики інтеграції штучного інтелекту в системи кібербезпеки та пов'язані ризики

Виклик	Опис	Ризики, пов'язані з викликами
Точність алгоритмів	Низька точність може призвести до численних помилкових	Втрата довіри до системи через високий рівень помилкових

	сповіщень, що впливає на ефективність і довіру до системи	сповіщень, що може призвести до ігнорування справжніх загроз
Стійкість до зовнішніх втручань	Алгоритми можуть бути вразливими до атак на моделі, зокрема маніпуляцій з вхідними даними	Підвищений ризик успішних атак через обхід системи, що призводить до критичних порушень безпеки
Кваліфікація персоналу	Нестача фахівців, які мають достатній досвід роботи з ШІ у кібербезпеці	Низький рівень ефективності захисту через недосконале розуміння алгоритмів ШІ та ризик некоректного використання систем
Організаційна координація	Необхідність тісної співпраці між ІТ, відділом безпеки та управлінням	Неузгодженість у відповідях на загрози, що може сповільнити або знизити ефективність реагування на кібератаки
Високі витрати	Впровадження та підтримка ШІ-систем потребує значних фінансових і часових інвестицій	Фінансовий тиск на організацію, що може обмежити масштаби впровадження або підтримки ШІ-рішень у довгостроковій перспективі

Джерело: сформовано автором на підставі [2, 5, 6, 12, 13, 14]

На практиці кожен з цих викликів стає особливо помітним під час роботи з реальними кіберзагрозами. Наприклад, у випадках з великими обсягами даних, де необхідно швидко виявляти аномалії в мережевому трафіку, недостатня точність ШІ може призвести до безлічі хибних сповіщень, змушуючи команди безпеки витрачати час на перевірку несправжніх загроз. Це було помічено в мережевих середовищах великих корпорацій, де надмірна кількість помилкових сигналів знижувала ефективність загальної системи безпеки, а критичні загрози залишалися непоміченими [3].

Стійкість до втручань також демонструє свою важливість на прикладі атак, де зловмисники використовують маніпуляції з вхідними даними, намагаючись обійти ШІ-систему захисту. Так, у банківському секторі, зловмисники часто

обманюють алгоритми виявлення шахрайства, змінюючи дані таким чином, щоб алгоритм не помітив аномалії, і такі випадки значно знижують довіру до системи.

Проблема кваліфікації персоналу стає критичною під час впровадження нових технологій у кібербезпеку. Низький рівень розуміння принципів роботи ШІ серед співробітників призводить до некоректного використання систем та знижує ефективність їх роботи. Відомі випадки, коли недостатня підготовка працівників до роботи з новими технологіями вела до помилок у налаштуванні ШІ-алгоритмів, що, в свою чергу, створювало додаткові ризики для кібербезпеки.

Організаційна координація має важливе значення для швидкого реагування на кібератаки, особливо в великих компаніях з розгалуженою структурою, де несинхронізованість дій різних відділів знижує ефективність відповіді на загрози. Наприклад, коли відділ безпеки та ІТ не мають достатньої комунікації, це може призвести до затримок у вирішенні інцидентів, і як наслідок, до збільшення шкоди від атак.

Нарешті, високі витрати на впровадження ШІ-систем стають значним фінансовим навантаженням для організацій, що іноді обмежує їх можливості масштабування і повноцінного застосування технологій у довгостроковій перспективі.

Етичні аспекти застосування штучного інтелекту в кібербезпеці стають дедалі важливішими, оскільки використання автоматизованих систем для захисту інформації та даних впливає на базові права користувачів і піднімає складні питання відповідальності та прозорості. Одним із ключових етичних викликів є забезпечення конфіденційності даних. Алгоритми ШІ обробляють великі обсяги інформації, включаючи персональні та конфіденційні дані, що створює ризики несанкціонованого доступу або неналежного використання цих даних. Водночас організації повинні гарантувати, що інформація зберігається та обробляється відповідно до принципів захисту персональних даних і забезпечення конфіденційності, щоб уникнути порушення прав користувачів.

Прозорість рішень, що приймаються алгоритмами штучного інтелекту, також є важливим аспектом у сфері кібербезпеки. У більшості випадків

алгоритми, зокрема алгоритми глибинного навчання, функціонують як «чорні ящики», що ускладнює розуміння процесу прийняття рішень та причини конкретних дій системи. Це може викликати сумніви щодо об'єктивності та справедливості рішень, особливо коли йдеться про автоматичне блокування доступу до даних або виявлення підозрілої поведінки. Прозорість рішень важлива не тільки для довіри користувачів, але й для забезпечення підзвітності. Організації повинні мати можливість пояснити, чому алгоритм прийняв певне рішення, особливо якщо це стосується дій, що мають серйозні наслідки для безпеки чи приватності.

Ще одним суттєвим етичним викликом є відповідальність за дії, здійснені алгоритмами штучного інтелекту в контексті кібербезпеки. Оскільки штучний інтелект може працювати автономно і здійснювати дії на основі даних без прямого втручання людини, виникає питання щодо того, хто несе відповідальність за помилки або несправедливі рішення. Це особливо актуально в ситуаціях, коли система ШІ неправильно визначає загрозу, що може призвести до блокування легітимних користувачів або, навпаки, пропуску потенційної загрози. Відсутність чіткого розуміння відповідальності за дії ШІ ускладнює регулювання сфери кібербезпеки та викликає етичні суперечки щодо обґрунтованості використання таких технологій у важливих сферах [15].

Адаптивне налаштування систем кібербезпеки на базі штучного інтелекту надає широкі можливості для ефективного реагування на нові та непередбачувані загрози. Сучасні загрози в кіберпросторі постійно еволюціонують, що вимагає від захисних систем швидкого пристосування до нових типів атак і невідомих вразливостей. Традиційні методи кіберзахисту, такі як фіксовані правила та сигнатурні системи, мають обмежені можливості для адаптації, оскільки вони зазвичай ґрунтуються на відомих зразках атак і можуть неефективно працювати проти нових або складних загроз. Використання штучного інтелекту дозволяє подолати ці обмеження завдяки здатності алгоритмів до самонавчання і автоматичного оновлення моделей.

Адаптивність ШІ забезпечується завдяки використанню алгоритмів машинного навчання, які можуть налаштовуватися на основі отриманих даних та історії атак. Наприклад, алгоритми глибинного навчання здатні ідентифікувати складні взаємозв'язки між різними елементами кіберпростору, що дозволяє знаходити приховані загрози і мінімізувати ризики невиявлених атак. Така адаптивність дозволяє значно зменшити час реагування на нові загрози, оскільки система може швидко ідентифікувати потенційну небезпеку та вжити відповідних заходів, навіть якщо тип загрози раніше не був відомий (табл.3).

Таблиця 3

Можливості адаптивного налаштування ШІ-систем кібербезпеки для швидкого реагування на нові загрози

Можливість адаптивного налаштування	Опис	Приклад використання
Самонавчання на основі нових даних	ШІ-системи оновлюють свої моделі та правила на основі постійного аналізу нових загроз і поведінкових патернів, що дозволяє ефективно реагувати на нові атаки	Автоматичне оновлення моделі виявлення аномалій у мережевому трафіку для швидкого виявлення нових видів атак, наприклад, модифікованого фішингу або DDoS-атак
Виявлення прихованих патернів	Алгоритми ШІ здатні ідентифікувати складні та приховані взаємозв'язки між елементами системи, що дозволяє виявляти загрози на ранніх етапах	Використання глибинного навчання для виявлення багатовекторних атак, де загроза може бути замаскована під звичайну активність, але містить приховані патерни
Автоматичне налаштування на нові типи загроз	ШІ-системи можуть автоматично змінювати налаштування без участі людини для кращого реагування на нові типи загроз	Прикладом є автоматичне коригування фільтрів вхідних даних для виявлення невідомих загроз у електронній пошті, що змінюються разом із новими методами фішингових атак

Адаптивна обробка інформації у реальному часі	Системи ШІ здатні виявляти аномалії та реагувати на них у реальному часі, що мінімізує ризик затримки в захисті від атак	Застосування в банківському секторі, де ШІ-система виявляє та блокує підозрілі транзакції, базуючись на поведінкових аномаліях користувачів
Прогнозування можливих загроз	ШІ-алгоритми можуть прогнозувати ймовірність майбутніх загроз на основі попереднього аналізу даних і тенденцій	Прогнозування атак у хмарному середовищі, що базується на аналізі попередніх загроз і тенденцій, що дозволяє завчасно підготувати систему для захисту

Джерело: сформовано автором

Адаптивні можливості систем кібербезпеки на базі штучного інтелекту вже демонструють високу ефективність у різних галузях, таких як банківський сектор, корпоративні мережі та хмарні платформи. Наприклад, у банківському секторі використовується автоматичне налаштування ШІ для виявлення підозрілих транзакцій у реальному часі. Якщо система виявляє аномалії у поведінці користувача, такі як спроба входу з незвичних геолокацій або нетипові суми переказів, вона автоматично блокує операцію та сповіщає клієнта. Це значно підвищує рівень безпеки та запобігає потенційному шахрайству.

У корпоративних мережах адаптивні ШІ-системи кібербезпеки допомагають виявляти багатовекторні атаки, де зловмисники комбінують кілька різних методів (наприклад, фішинг, SQL-ін'єкції та DDoS-атаки). Завдяки здатності ШІ до розпізнавання складних патернів, система може ідентифікувати непрямі ознаки атак, навіть якщо кожен окремий вектор атаки виглядає як звичайна активність [16]. У таких випадках алгоритми глибинного навчання можуть виявляти нетипові комбінації подій, що дозволяє швидко відреагувати на складні загрози.

У хмарному середовищі ШІ-системи з функцією прогнозування загроз можуть передбачати можливі атаки на основі історії подій та трендів. Наприклад, якщо спостерігається збільшення спроб доступу з невідомих IP-адрес або

аномальний трафік, система автоматично коригує правила фільтрації, щоб блокувати підозрілі запити [8]. Це особливо важливо для компаній, які працюють з конфіденційними даними та потребують оперативного реагування на потенційні загрози.

Ще одним практичним прикладом є застосування ШІ в електронній пошті для захисту від фішингових атак. Система аналізує нові вхідні повідомлення, порівнюючи їхній стиль та вміст із відомими фішинговими шаблонами, і адаптується до нових методів обману, які зловмисники використовують для обходу традиційних захисних фільтрів. Коли з'являються нові методи фішингу, система самостійно оновлює свої алгоритми для точнішого розпізнавання загроз, що мінімізує ризик несанкціонованого доступу через електронну пошту.

Інтеграція штучного інтелекту в кібербезпеку потребує ряду чітких стратегічних заходів, що забезпечать високий рівень ефективності й надійності захисних систем. Один із ключових підходів – це створення чітких правил управління даними, які забезпечують доступ ШІ лише до мінімально необхідних обсягів інформації. Такий підхід знижує ризик неналежного використання або компрометації конфіденційних даних, особливо в умовах автоматизованого аналізу великих масивів інформації. Важливо також розробити правила моніторингу роботи алгоритмів ШІ, що дозволяють швидко виявляти аномалії в їхній роботі та уникати потенційних збоїв.

Рекомендовано розвивати міждисциплінарну співпрацю, залучаючи фахівців з кібербезпеки, аналітиків даних, правників та ІТ-експертів, які разом можуть вирішувати не лише технічні, але й етичні, юридичні та операційні аспекти роботи ШІ. Це дозволяє оперативно виявляти і попереджати ризики з боку як кіберзагроз, так і внутрішніх процесів, що підвищує загальну стійкість системи.

Ще одним важливим заходом є проведення регулярних аудиторських перевірок алгоритмів ШІ для оцінки їх відповідності стандартам конфіденційності та етичних норм. Визначення прозорих процедур для моніторингу та аналізу рішень, прийнятих ШІ, дозволяє зберегти підзвітність

системи. Зокрема, такі перевірки можуть передбачати оцінку того, як ШІ обробляє дані, виявляє аномалії і приймає рішення. Це підвищує довіру до системи та дозволяє уникати потенційних юридичних і репутаційних ризиків.

Крім того, для підтримання гнучкості кіберсистем доцільно запровадити комплексний план навчання персоналу, що включає не тільки технічні знання, але й етичні принципи роботи з ШІ та кібербезпекою. Це дозволяє співробітникам діяти відповідно до стандартів та знижує ймовірність помилок при експлуатації ШІ-систем. Подібні навчальні програми мають бути постійно актуалізованими з урахуванням нових загроз і тенденцій у сфері кібербезпеки.

Ці практичні рекомендації, що включають управління доступом до даних, розвиток міждисциплінарної співпраці, регулярні аудити алгоритмів та навчання персоналу, формують основу для ефективного і відповідального використання штучного інтелекту в кібербезпеці.

Висновки. На основі проведеного дослідження встановлено, що інтеграція штучного інтелекту в системи кібербезпеки має значний потенціал для підвищення рівня захисту інформаційних інфраструктур завдяки здатності ШІ-алгоритмів виявляти нові загрози, аналізувати аномалії та прогнозувати потенційні атаки. Основними проблемами при впровадженні ШІ в кібербезпеку є забезпечення точності алгоритмів та їхньої стійкості до зовнішніх втручань, а також етичні виклики, пов'язані з конфіденційністю даних і прозорістю рішень. Суттєвою перешкодою залишається потреба у висококваліфікованих кадрах і значні фінансові витрати на впровадження та підтримку ШІ-систем.

Рекомендовано розробити багаторівневу систему захисту, яка враховує моніторинг якості вхідних даних, постійне тестування алгоритмів і прозорість рішень, ухвалених штучним інтелектом. Особливо важливим є встановлення міждисциплінарної співпраці між фахівцями з кібербезпеки, аналітиками та ІТ-експертами, що сприятиме швидкому вирішенню технічних і етичних аспектів інтеграції ШІ. Крім того, необхідно проводити регулярне навчання персоналу для зниження ризиків через людський фактор.

Перспективи подальших досліджень включають розвиток методів прогнозування загроз за допомогою штучного інтелекту, покращення алгоритмів для виявлення складних багатовекторних атак та розробку стандартів етичного регулювання для забезпечення відповідальності та прозорості рішень, ухвалених штучного інтелекту в умовах кібербезпеки.

Список використаних джерел

1. Лунгол О. Огляд методів та стратегій кібербезпеки засобами штучного інтелекту. «*Кібербезпека: освіта, наука, техніка*». 2024. № 1.25. С. 379-389. DOI: <https://doi.org/10.28925/2663-4023.2024.25.379389>
2. Онищенко Ю., Каланча А., Гельдт С. Застосування штучного інтелекту у сфері кібербезпеки. *Trends, theories and ways of improving science: The 8th International scientific and practical conference (February 28–March 03, 2023)*. Madrid, Spain: International Science Group. 2023. С. 544. URL: <http://surl.li/urooxa> (дата звернення: 02.06.2024).
3. Неретін О., Харченко В. Забезпечення кібербезпеки систем штучного інтелекту: аналіз вразливостей, атак і контрзаходів. *Information Systems And Networks*. 2022. № 12. С. 7-20. URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/jan/29738/221029maket-9-24.pdf> (дата звернення: 02.06.2024).
4. Черевко К. О. Штучний інтелект як інструмент протидії злочинності. *Вісник Кримінологічної асоціації України*. 2023. № 28.1. С. 124-133. URL: <https://vca.univd.edu.ua/index.php/vca/article/view/43> (дата звернення: 02.06.2024).
5. Котенко Д., Хлапонін Ю. Штучний інтелект у системах виявлення і запобігання кібератакам: перспективи та виклики. *Підводні технології: промислова та цивільна інженерія*. 2024. № 1.14. С. 48-55. DOI: <https://doi.org/10.32347/uwt.2024.14.1203> (дата звернення: 02.06.2024).
6. Шкоденко Т., Бегун А. Переваги та обмеження використання штучного інтелекту у сфері кібербезпеки: практичний досвід та проблеми впровадження.

Collection of scientific papers «SCIENTIA» (March 15, 2024. Chicago, USA). С. 48-49. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/1692> (дата звернення: 02.07.2024).

7. Шкоденко Т. Роль штучного інтелекту в сучасних стратегіях кібербезпеки: аналіз потенційних загроз для електронного бізнесу. *Grail of Science*. 2024. № 37. С. 239-240. URL: <https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/article/view/2158> (дата звернення: 02.06.2024).

8. Дослідження застосування штучного інтелекту у кібербезпеці / О., Голубенко та ін. *ITSynergy*. 2023. № 2. С. 71-81. DOI: <https://doi.org/10.53920/ITS-2023-2-5> (дата звернення: 02.06.2024).

9. Bécue A., Praça I., Gama J. Artificial intelligence, cyber-threats and Industry 4.0: challenges and opportunities. *Artificial Intelligence Review*. 2021. Vol. 54. P. 3849–3886. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10462-020-09942-2> (date of access: 02.06.2024).

10. Zhang Z., Ning H., Shi F., et al. Artificial intelligence in cyber security: research advances, challenges, and opportunities. *Artificial Intelligence Review*. 2022. Vol. 55. P. 1029–1053. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10462-021-09976-0> (date of access: 02.06.2024).

11. The role of artificial intelligence in cybersecurity: Automation of protection and detection of threats / S. Lysenko et al. *Economic Affairs*. 2024. Vol. 69. P. 43-51. URL: <http://surl.li/wlrqzk> (date of access: 02.06.2024).

12. Andraško J., Mesarčik M., Hamul'ák O. The regulatory intersections between artificial intelligence, data protection and cyber security: challenges and opportunities for the EU legal framework. *AI & Society*. 2021. Vol. 36. P. 623–636. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01125-5> (date of access: 02.06.2024).

13. Zarina I., Khisamova; Ildar R., Begishev; Elina L., Sidorenko. Artificial Intelligence and Problems of Ensuring Cyber Security. *International Journal of Cyber Criminology*. 2019. Vol. 13.2. URL: <http://surl.li/ybcdls> (date of access: 02.06.2024).

14. Taddeo M., McCutcheon T., Floridi L. Trusting artificial intelligence in cybersecurity is a double-edged sword. *Nature Machine Intelligence*. 2019. Vol. 1. P.

557–560. DOI: <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0109-1> (date of access: 02.06.2024).

15. Investigating the applications of artificial intelligence in cyber security / N. N. Abbas et al. *Scientometrics*. 2019. Vol. 121, no. 2. P. 1189–1211. URL: <https://doi.org/10.1007/s11192-019-03222-9> (date of access: 02.06.2024).